

ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ТАШКЕНТА

¹Ш.Т. Искандарова, ²Н.Ф. Расулова, ³Д.Д. Мирдадаева

^{1,2,3}Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370354>

Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению окружающей природной среды с целью наблюдения за происходящими в ней физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, последствиями влияния загрязнения на растительный и животный мир, обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде и прогнозами ее состояния. Основы правовые, экономические и организационные сохранения условий природной среды, рационального использования природных ресурсов. Статья написана целью обеспечить сбалансированное гармоничное развитие отношений между человеком и природой, охрану экологических систем, природных комплексов и отдельных объектов, гарантировать права граждан на благоприятную окружающую среду.

Ключевые слова: Экология, система, природа, природоохранительная, устойчивость, почва, условия, факторы.

Актуальность. В последнее время проблема охраны окружающей среды и здоровья населения в большинстве стран, в том числе в Узбекистане, в связи с бурным развитием промышленности и сельского хозяйства, ростом народонаселения, усилением воздействия неблагоприятных природных и антропогенных факторов приобрела особо значимое социально-экономическое и экологическое значение. При этом, одним из последствий выраженного влияния отрицательных факторов является загрязнение окружающей среды, в частности почвы, вредными химическими веществами и микроорганизмами, которые оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья населения.

В таких условиях при проведении научных исследований экологического и санитарно-гигиенического характера и организации охраны почвы необходимо использование единых подходов и методических приёмов, разработанных наукой и утвержденных органами государственного санитарного надзора.

Цель исследований. Состояла в экологической и гигиенической оценке современных уровней загрязнения почвы на территории города Ташкента и возможном неблагоприятном его воздействии на состояние здоровья населения.

Материал и методика исследований. Исследования включили изучение результатов лабораторных анализов почвы, выполненных подразделениями Ташкентского городского Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ГСЭН) в период 2016-2022 годы, определение факторов риска для населения, удельного веса нестандартных проб почвы с расчетами коэффициентов корреляции между показателями заболеваемости населения и уровнями выявленных загрязнений почвы.

Результаты исследований. При проведении исследований особое внимание было уделено выявлению уровней загрязнения почвы селитебных зон города Ташкента и территорий детских учреждений, которые наиболее опасны в санитарно-эпидемиологическом

отношении. Оказалось, что в селитебных зонах удельный вес нестандартных проб почвы за изученный период колебался в пределах от 12,4% до 21,4% по бактериологическим показателям и от 0,06% до 0,2 – по наличию гельминтов; на территориях детских учреждений эти цифры колебались соответственно от 8,6% до 18,9% и от 0,07% до 0,08%.

Почвы разных видов землепользования на территории города отличались по характеру загрязнения, величинам удельного веса проб, нестандартных по химическим и бактериологическим показателям, содержанию гельминтов. Значительные отличия по уровням загрязнения почвы выявлены в разных административных районах города.

В процессе выполнения научно-исследовательских работ особое внимание было уделено выявлению взаимосвязей между уровнями загрязнения почвы селитебных зон и территорий детских учреждений города и показателями заболеваемости населения (с вычислением коэффициентов корреляции).

Данные по заболеваемости населения были обработаны на основе анализа «Статистических материалов о деятельности учреждений здравоохранения Республики Узбекистан» (выпуски за последние пять лет).

Временные ряды, характеризующие уровни загрязнения почвы города Ташкента, были представлены показателями удельного веса нестандартных проб почвы разных типов землепользования в процентах, рассчитанные по отчетным данным Ташкентского городского Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (форма № 18) за 2016-2022 г.г.

Были проанализированы данные по загрязнению почв 5 типов землепользования (на территориях промышленных объектов, в местах выращивания сельскохозяйственных продуктов, в местах хранения токсичных отходов, на территориях селитебных зон и детских учреждений) по таким показателям как общее загрязнение, пестициды, тяжелые металлы, бактериологическое загрязнение, наличие гельминтов, радиологическое загрязнение.

В последующую разработку были взяты показатели общего и бактериологического загрязнения почвы по удельному весу нестандартных проб почвы в процентах.

При изучении причинно-следственных связей между уровнями заболеваемости населения города Ташкента и степенью загрязнения почвы в селитебных зонах и на территориях детских учреждений с расчетом коэффициентов корреляции между интенсивными показателями заболеваемости населения и показателями удельного веса нестандартных проб почвы в процентах прямые положительные взаимосвязи были установлены в 10 сравниваемых временных рядах за период 2016-2022 годов из 22 (таблица).

Коэффициенты корреляции, характеризующие наличие прямых взаимосвязей между уровнями заболеваемости и загрязнением почвы в городе Ташкенте

Сравниваемые показатели заболеваемости населения Ташкента	Показатели загрязнения почвы в селитебных зонах	
	общий удельный вес нестандартных проб почвы, %	удельный вес нестандартных проб почвы по бактериологическим

		показателям, %
1.Общая заболеваемость взрослого населения г. Ташкента (на 1000)	0,96	0,06
2.Общая заболеваемость детского населения до 14 лет (на 1000)	0,93	0,3
3.Заболеваемость населения болезнями органов пищеварения (на 1000)	0,91	0,43
4.Заболеваемость населения болезнями мочеполовой системы (на 1000)	0,72	-
5.Заболеваемость населения болезнями органов дыхания (на 1000)	-	-
6.Заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями (на 1000)	0,35	-
7.Заболевания брюшным тифом (на 100000 населения)	-	-
8.Заболевания паратифами (на 100000 населения)	-	-
9.Заболевания дизентерией (на 100000 населения)	0,24	0,33
10.Заболевания суммой ОКЗ (на 100000 населения)	-	-
11.Заболевания гепатитом А (на 100000 населения)	-	-

Результаты исследований позволяют считать высокие показатели общего удельного веса нестандартных проб почвы в селитебных зонах города Ташкента значительным фактором риска роста у населения города общей заболеваемости, заболеваний таких классов как болезни органов пищеварения, мочеполовой системы, инфекционных и паразитарных заболеваний (в первую очередь, дизентерии). Определенным фактором риска является и загрязнение почвы на территориях детских дошкольных учреждений. Материалы исследований подтверждают необходимость особого внимания органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора к уровням загрязнения почв вышеуказанных видов землепользования, в том числе к лабораторному контролю за их санитарным состоянием.

Выводы. При проведении исследований, связанных с изучением и оценкой уровней загрязнения почвы населенных мест, их опасности для здоровья населения, приоритетными и наиболее значимыми с санитарно-эпидемиологических позиций следует считать результаты анализов почвы, отобранной в селитебных зонах и с территорий детских учреждений. Высокие показатели удельного веса нестандартных проб почвы (в процентах от общего числа проб), отобранных в селитебных зонах и на территориях детских учреждений, являются значительными факторами риска роста уровней заболеваемости населения. как между этими явлениями установлены прямые взаимосвязи (расчетные величины коэффициентов корреляции по общему количеству нестандартных проб от 0,24 до 0,96).

REFERENCES

1. Ильинский, И.И. Методические указания по организации санитарной охраны почвы населенных мест Узбекистана / И.И.Ильинский, Г.Т. Искандарова, Ш.Т. Искандарова. - Ташкент, 2009. – 25 с.
2. Ильинский, И.И. К вопросу о методике оценки степени загрязнения почв разных типов землепользования в условиях Узбекистана // Сборник научных трудов Республиканской научно-практической конференции– Ташкент, 2019. – С.16-17.
3. Ильинский, И.И., Н.С. Калининкова, М.Г. Тупичина // Сборник научных трудов Республиканской научно-практической конференции «Теоретические основы медико-гигиенических проблем в Узбекистане и его практические решения». – Ташкент, 2019.- С.27-29.
4. Искандаров, Т.И., И.И.Ильинский Некоторые итоги совершенствования санитарного законодательства Республики Узбекистан в области гигиены и охраны от загрязнения воды водоисточников и почвы / // Научный журнал «Проблемы биологии и медицины»,Ташкент. – 2018. - № 3. – С.90-93.
5. Искандаров, Т.И., Ильинский И.И, Ш.Т.Искандарова //Санитарно-гигиенические проблемы охраны почвы от загрязнения в специфических природно-климатических условиях Узбекистана / – Ташкент: 2017. – С.-135.
6. Искандарова, Г.Т. Некоторые научно-методические проблемы составления гигиенических обоснований к схемам охраны почвы в условиях Узбекистана / Г.Т.Искандарова // Сборник научных трудов VIII съезда гигиенистов и санитарных врачей Узбекистана.- Ч.1. – Ташкент, 2005. – С.19-20.
7. Искандарова Ш.Т. Актуальные гигиенические проблемы охраны почвы от загрязнения в специфических условиях Узбекистана / Ш.Т.Искандарова. – Ташкент: «Фан», 2016. – С.-146.